

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ

Абдуллаева Нодира Камараддин кизи

Нукусский государственный педагогический

институт имени Ажинияза,

город Нукус, Ўзбекистан

E-mail: abdullayevanodira752@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657571>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

параметр, функция,
четной, уравнение,
решение.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены некоторые способы решения задач с параметрами. Функция $y=f(x)$, для которой не выполнено хотя бы одно из условий определения четности или нечетности функции, называется функцией общего вида.

Функция называется четной, если выполняются 2 условия:

1. Область определения $D(f)$ симметрична относительно нуля
2. Для любого x из $D(f)$ выполняется равенство $f(-x) = f(x)$

Геометрическая интерпретация:

График четной функции симметричен относительно оси ординат

Функция называется нечетной если выполняются 2 условия:

1. Область определения $D(f)$ симметрична относительно нуля
2. Для любого x из $D(f)$ выполняется равенство $f(-x) = -f(x)$

Геометрическая интерпретация:

$x^2 + (a + 7)^2 = |x - 7 - a| + |x + a + 7|$ имеет единственное решение

Решение:

$$x^2 + (a + 7)^2 = |x - 7 - a| + |x + a + 7|$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (a + 7)^2 - |x - 7 - a| - |x + a + 7| = 0$$

График нечетной функции симметричен относительно начала координат.

Функция $y=f(x)$, для которой не выполнено хотя бы одно из условий определения четности или нечетности функции, называется функцией общего вида. График функции общего вида не обладает симметрией ни относительно оси Oy , ни относительно начала координат.

Теперь рассмотрим задачу с параметром, которую удобно решать функциональным методом, ссылаясь на четность функции.

Найти все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^2 + (a + 7)^2 - |x - 7 - a| - |x + a + 7|$$

и исследуем ее на четность.

$D(f) = R$ - симметрична относительно нуля

$$\begin{aligned}f(-x) &= (-x)^2 + (a+7)^2 - |-x-7-a| - |-x+a+7| = \\ &= (-x)^2 + (a+7)^2 - |(-1)(x+7+a)| - |(-1)(x-a-7)| = \\ &= (-x)^2 + (a+7)^2 - |-1||x+7+a| - |-1||x-a-7| = x^2 + (a+7)^2 - |x+7+a| - \\ &= |x-a-7| = f(x)\end{aligned}$$

Таким образом данная функция четная и по условию задачи нам надо найти все значения параметра a , при каждом из (рис 1)

которых уравнение $f(x)=0$ имеет единственное решение, т.е. при которых график этой функции пересечет ось Ox в одной точке, а так как функция четная, то ее график симметричен относительно оси Oy , т.е. если число $x_0 \neq 0$ - решение уравнения, то число $-x_0$ также является его решением

Рисунок 1

Очевидно, что уравнение будет иметь единственный корень, если этот корень равен нулю (рис 2)

Рисунок 2

Поэтому для решения задачи мы сначала найдем все значения параметра a , при которых число $x=0$ является корнем уравнения, а затем из 0

найденных значений параметра a исключим те, при которых $x=0$ не единственный корень. Подставляем $x=0$ в уравнение $f(x)=0$, получим $f(0)=0$ т.е.

$$+ (a+7)^2 - |-7-a| - |a+7| = 0 \Leftrightarrow (a+7)^2 - |(-1)(a+7)| - |a+7| = 0 \Leftrightarrow (a+7)^2 - 2|a+7| = 0 \Leftrightarrow |a+7|^2 - 2|a+7| = 0 \Leftrightarrow |a+7|^2 - 2|a+7| = 0 \Leftrightarrow$$

$$|a+7|(|a+7|-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |a+7|=0 \\ |a+7|-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+7=0 \\ |a+7|=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+7=0 \\ a+7=2 \\ a+7=-2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=-7 \\ a=-9 \\ a=-5 \end{cases}$$

Т.е при этих значениях параметра $x=0$ является корнем уравнения, теперь исключаем те, при которых этот корень не единственный. Для этого делаем обычную проверку: подставляем полученные значения параметра a в уравнение $f(x)=0$

Рассматриваем нули модулей:

$$\begin{cases} x+2=0 \\ x-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ x=2 \end{cases} \text{ (рис 4)}$$

Рисунок 4

Если $x < -2$, то $x^2 + 4 - (-x-2) - (-x+2) = 0$
 $x^2 + 4 + x + 2 + x - 2 = 0$
 $x^2 + 2x + 4 = 0$

Дискриминант этого квадратного уравнения $D < 0$, значит уравнение не имеет действительных корней.

Если $-2 \leq x < 2$, то $x^2 + 4 - (-x-2) - (-x+2) = 0$
 $x^2 + 4 - x - 2 + x - 2 = 0$
 $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$

Таким образом при $a=-9$ получаем уравнение, которое имеет единственное решение $x=0$. Значит $a=-9$ удовлетворяет требованию задачи.

1) при $a=-7$

$$f(x) = x^2 + (-7+7)^2 - |x-7| - |x|$$

$$f(x) = x^2 - 2|x| \Rightarrow x^2 - 2|x| = 0 \Leftrightarrow |x|^2 - 2|x| = 0 \Leftrightarrow |x|(|x|-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |x|=0 \\ |x|-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |x|=0 \\ |x|=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=2 \\ x=-2 \end{cases} \text{ получаем, что при}$$

$a=-7$ решение уравнения не единственное. Таким образом $a=-7$ не удовлетворяет требованиям задачи.

2) если $a=-9$

$$f(x) = x^2 + (-9+7)^2 - |x-7+9| - |x-9+7|$$

$$f(x) = x^2 + 4 - |x+2| - |x-2|$$

$$\text{Получаем, } x^2 + 4 - |x+2| - |x-2| = 0$$

Заметим, что $x=0$ удовлетворяет условию $-2 \leq x < 2$,

$$x^2 + 4 - (x+2) - (x-2) = 0$$

Если $x \geq 2$, $x^2 + 4 - x - 2 - x + 2 = 0$

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

Дискриминант этого квадратного уравнения $D < 0$, значит уравнение не имеет действительных корней.

3) при $a=-5$, получаем

$$f(x) = x^2 + (-5+7)^2 - |x-7+5| - |x-5+7|$$

$$f(x) = x^2 + 4 - |x-2| - |x+2|$$

Получаем уравнение
$$x^2 + 4 - |x - 2| - |x + 2| = 0$$

Мы получаем уравнение такое же как и
предыдущем случае, значит это
уравнение также имеет единственное

решение $x=0$. Таким образом значение
параметра $a=-5$ удовлетворяет
требованию задачи.

Получаем Ответ: $a=-9$ и $a=-5$

References:

1. Козко А.И., Чирский В. Г. Задачи с параметром и другие сложные задачи. — М.: МЦНМО, 2007 — 296 с. ISBN 978-5-94057-270-1
2. Важенин Ю.М. Самоучитель решения задач с параметрами. Екатеринбург:УрГУ, 1996, 84 с.